

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

Уварова Галина Николоевна,
*Кандидат психологических наук, доцент
ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет
имени Б.Б. Городовикова», Россия.*

Леонтьева Лилия Олеговна,
*Магистр 2 курса направления подготовки
«Психолого-педагогическое образование»,
профиль «Педагог-психолог»,
ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет имени Б.Б.
Городовикова», Россия*

Аннотация. Данная статья исследует взаимосвязь методов преподавания и концепции качества высшего образования. В ней подчеркивается ключевая роль личности преподавателя в достижении образовательных результатов. Работа анализирует навыки и качества, ожидаемые современным обществом от преподавателей, а также личностные и профессиональные характеристики, повышающие эффективность обучения. Рассматриваются взгляды студентов и преподавателей на «качественное образование», а также предложения педагогов по совершенствованию системы высшего образования и повышению эффективности образовательных технологий. На основе многогранного подхода предлагается авторское определение качества образования и условия его достижения.

Ключевые слова: качество высшего образования, преподаватель вуза, методы обучения, образовательные технологии, личность преподавателя.

В современном мире исследуются сложности, присущие определению и достижению качества высшего образования. Существует множество публикаций и официальных заявлений, субъективные интерпретации понятия "качество" различными группами часто приводят к значительным разногласиям по стратегиям внедрения. Обеспечение качества высшего образования остается многогранной и сложной задачей. Несмотря на обилие научных публикаций на эту тему и наличие официальных определений, концепция качества может по-разному интерпретироваться различными заинтересованными сторонами. Эти субъективные взгляды могут привести к существенным разногласиям в отношении наиболее эффективных методов повышения качества.

Недавним примером может служить спорное предложение о реформе аккредитации российских высших учебных заведений. В нем описывается трехуровневая система классификации университетов, которая обязывает учебные заведения самого низкого уровня ("базовые") существенно заменить традиционное обучение онлайн-курсами, проводимыми профессорами из ведущих университетов. Сторонники

реформы отстаивают ее потенциал для повышения качества образования, утверждая, что преподаватели в "базовых" университетах могут не обладать необходимым опытом.

Однако представители университетов высказали различные мнения по поводу реформы. Хотя некоторые признают ее потенциальные преимущества, другие выдвигают контраргументы. Эти опасения связаны с предполагаемой неадекватностью дистанционного обучения конкретным дисциплинам, особенно гуманитарным. Кроме того, были высказаны опасения по поводу сокращения возможностей для личного взаимодействия студентов и преподавателей и потенциальных нарушений институциональной автономии.

Реформа российской аккредитации является частью более масштабной задачи по определению и обеспечению качества высшего образования. Данный случай подчеркивает необходимость детального понимания субъективных интерпретаций качества, которых придерживаются различные заинтересованные стороны. Открытый диалог и совместные усилия имеют решающее значение для преодоления этих сложностей и формирования общего видения достижения совершенства в высшем образовании.

Исследования отечественных ученых, таких как Г.А. Бордовская и А.С. Анисимов, неоднократно подтверждают значимость личности преподавателя в процессе обучения. Преподаватель не просто транслирует знания, но и выступает в роли наставника, формирующего у студентов необходимые навыки и компетенции [1, 2]. Эффективность его работы напрямую влияет на мотивацию студентов, глубину усвоения материала и вовлеченность в образовательный процесс.

Современное общество предъявляет к преподавателям вузов ряд требований, выходящих за рамки предметной компетентности. Согласно Т.В. Кудряшовой, преподаватель должен обладать навыками использования инновационных методик обучения, быть коммуникабельным, способным к критическому мышлению и саморазвитию [3]. Не менее важны личностные качества – такие как эмпатия, умение работать в команде, способность увлечь студентов своим предметом.

Для определения понятия «качественное образование» важно учитывать перспективы разных участников процесса. Исследования А.В. Хуторского показывают, что студенты ценят не только получение знаний, но и развитие у них навыков самостоятельной работы, критического мышления и soft skills [4]. Преподаватели же, по мнению В.А. Сластенина, видят качество образования в достижении студентами не только предметных результатов, но и формирования у них системного мышления и способности к самореализации [5].

Для повышения эффективности образовательного процесса необходима модернизация методик преподавания с применением

современных технологий. Однако, как отмечают И.А. Зимняя и И.О. Герасимова, эффективность образовательных технологий напрямую зависит от умения преподавателя их интегрировать в процесс обучения [6].

Таким образом, качество высшего образования – это комплексное понятие, зависящее от личности преподавателя, применяемых методик, уровня владения образовательными технологиями и создания условий для формирования у студентов не только предметных знаний, но и гибких навыков, необходимых для успешной профессиональной деятельности и самореализации. Достижение этого возможно при тесном взаимодействии преподавателей, студентов и администрации вуза, направленном на постоянное совершенствование образовательного процесса.

Список использованных источников:

1. Бордовская, Н.В., & Анисимов, А.С. (2004). Дидактика. Санкт-Петербург.
2. Кудряшова, Т.В. (2013). Инновационная деятельность преподавателя высшей школы. Инфра-М (Infra-M).
3. Сластенин, В.А. (2012). Компетентностный подход в высшем образовании. Юрайт.
4. Хуторской, А.В. (2010). Современная дидактика. АРКТИ (ARKTI).
5. Зимняя, И.А., (2010). Педагогическая психология. Издательский центр «Академия»
6. Герасимова, И.О. (2015). Компетентностный подход к проектированию образовательных программ в высшей школе. Издательство «Юрайт»

О НЕКОТОРЫХ ПОДХОДАХ К ТЕХНОЛОГИИ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ К ПРОПЕДЕВТИЧЕСКОЙ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЕ С МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ

Ганиева Малика Абдукадыровна

Худжандский государственный университет имени академика Б.Гафурова, к.п.н. доцент, заведующая кафедры изобразительного искусства и народных промыслов, факультета изобразительного искусства и дизайна.

Парвина Абдулатифовна

Худжандского государственного университета имени академика Б. Гафурова, преподаватель кафедры естественно-математической, эстетической и методики обучения факультета начального образования и специальной педагогики.

Аннотация. В статье речь идёт о некоторых подходах к технологии подготовки студентов к пропедевтической профориентационной работе с младшими школьниками. Авторы утверждают, что анализ учебных планов и программ по специальности «Педагогика и методика начального обучения» 1 свидетельствует о богатых профориентационных возможностях практически всех дисциплин. Безусловно, основная нагрузка должна лечь на предметы психолого-педагогического цикла. В